

FARZONA SHE'RLARIDA XALQ MAROSIMLARI VA BAYRAMLARINING BADIY TALQINI

Mirzoyev M.K

FarDU tilshunoslik kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989938>

Annotatsiya. Tojik she'riyatida Farzona alohida ahamiyatga ega. Mazkur maqola ushbu shoiraning she'rlarida xalq marosimlari hamda bayramlarining badiiy talqinini yoritishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: she'riyat, marosim, bayram, badiiylik, metod.

Tojikiston Xalq shoiri Farzona Xo'jandiyning 25 dan ortiq she'riy to'plamlari Tojikiston, O'zbekiston, Eron, AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Iroq, Rossiya, Qirg'iziston, Belarus va boshqa mamlakatlarda fors-tojik (kirill va fors yozuvlarida), o'zbek, rus, ingliz, va boshqa tillarida nashr etilgan. Uning she'riy asarlari Bag'dod (1997), Afg'oniston (2018) va Eronda (2019) "Yil she'ri" mukofotiga sazovor bo'lgan. Mustaqillik davri adabiyotida hech bir shoir va yozuvchining ijodi Farzona she'rlari darajasida tojikistonlik va xorijiy adabiyotshunoslar e'tiborini tortmagan va keng tadqiqotlar obyektiga aylanmagan.

Xalq madaniyatining badiiy talqini adabiyot tarixining turli bosqichlarida zamon, muhit, g'oya va mafkura ta'siri ostida turlicha xususiyat kasb etgani, Farzona Xo'jandning ijodi misolida yozma adabiyot va xalq og'zaki ijodi bir tarixiy davrda badiiy ijodning o'zaro bog'liq bo'lgan ikki qutbini tashkil qilishi mumkinligini ko'rish mumkin.

To'y marosimi. Farzona o'z she'rlarida to'y marosimiga aloqador bo'lgan so'z va atamalardan g'ayrioddiy, noan'anaviy tarzda foydalanib, lirik kechinmalarini ularda mavjud semantik xususiyatlar zaminida go'zal badiiyat bilan ifodalaydi:

Имрӯз рӯбинони туст, эй офтоби чиллашин,

Сурхинарӯ берун баро аз чодари нилуфарӣ . (Mazmuni: Ey chillada o'tirgan quyosh, bugun sening yuzochding, nilufariy chimildiqdan chiqgil.)

Bir baytda to'y marosimiga oid uchta so'z ("ro'binon", "chillashin", "chodar")ni mutanosiblik bilan, zargarona tizish o'ziga xos iste'dod talab etiladi.

Тӯҳфа кун танҳоии худро ба танҳоии ман,

Эй шукуфта дар ғуруби бетаманноии ман ... (Mazmuni: Yolg'izligingni yolg'izligimga tuhfa etgil, ey mening umidsizligim g'urubida ochilgan g'uncha.)

Yolg'izlikni yolg'izlikka "tuhfa" qilish bilan ayrilqni visolga aylantirish cheksiz shoirona taxayyuldan dalolat beradi.

Motam marosimi. Vatan, xalq, o'zgalor g'am-tashvishi bilan yashash, hassos shoira – Farzonaning she'ri va shaxsiyatining botiniy javharini tashkil etadi. Shoir aza ochganlarning hassaga suyanib turishlari odati zaminida o'z fikr va tuyg'ularini sodda, samimiy tarzda quyidagicha ifodalaydi:

Ғами гарони мардумони сӯгворро

Расидаам, ки чун асо ба дӯши худ кашам . (Mazmuni: Azadorlar og'ir g'amini hassa kabi yelkamga olgani keldim.)

"Yodnomai tifi" nomli she'rida ham "hassaga suyanib turish" ta'biri orqali inson va tabiatning birligi ifodalangan:

Падарам рафт.

Боғи азогирифта, ки анбӯҳи аноронаш

Дар такяи душоха – асо ба даст

Сархам ситодаанд . (Mazmuni: Otam ketdi. Aza ochgan bog' anorlari qo'llaridagi hassaga suyanib bosh egib turibdi.)

Shoir she'rlarida to'y va motam marosimlariga oid so'zlar: "so'zani", "guldo'zi", "aro's" (kelin), "kelinsalom", "ro'binon" (yuzochdi), "chillashin" (chillada utirish), "chodar" (chimildiq), "to'hfa", "izdivoj", "janozakashon", "ba aso takya kardan", "qabohoi azodoron", "murdasho'i", "vasiyat va taqsimi meros", "lavhi yodgori" kabilar majoziy ma'no kasb etadi.

Navro'z bayramining bagiiy talqini. Professor M.Mirzoyunusning xulosasiga ko'ra, Navro'z Farzona she'rlarida botiniy kechinmalarni, quvonch va qayg'ularini, ishqiy va irfoniy andisha va orzularini ifodalash vositasiga aylangan . Eronlik tadqiqotchi Suhaylo Huseyniy Farzona Navro'znomalarini quyidagicha tasniflaydi: a) ob'yektiv tavsif; b) sub'yektiv tavsif; v) irfoniy tavsif; g) vatan tavsifi . Farzonaning bugungi she'rlarida sub'yektiv va irfoniy tavsiflar ustunlik qiladi. "Navro'z" tushunchasi o'zining lug'aviy ma'nosida kam qo'llangan, shoira she'rlarida uchraydigan Navro'z, bahor, xonatkoni (Navro'z bayrami arafasida uyni tozalash, eski va keraksiz narsalarni tashlash udumi), sabz, sabza, maysa, guli bahman(boychechak), atr, subh, shom, xurshed, abr, boron, shabnam kabi ko'pgina so'zlar "Navro'zi", "Orzo'hoi gulobi", "Majnuni ramida", "Parniyoni yod" , " Chakomai zi xuni dil nigoshta", "Kimiyo sabz", "Irfoni Navro'z", "Bashorati minoi", "Chu bahor mebiyoyam hama gul, hama tarona va o'nlab boshqa she'rlarida majoziy ma'noda badiiy obrazga aylanadi. Chunonchi, shoir har yangi tongda yangitdan tug'ilish uchun ko'zni nafratdan, qalbni gina-qudurat va umidsizlik g'uboridan tozalash kerak deya ta'kidlaydi. Ana shu maqsadni ifodalash uchun shoir Navro'z bayramining udumlaridan biri "xonatakoni" (uyni tozalash, eski va keraksiz narsalarni tashlash)dan yuksak ijodiy mahorat bilan foydalanadi:

Ту ба шодии мақдами наврӯз,

Ғуссаҳоро такон зи домани дил . (Mazmuni: Navro'z qadamlari shodiyonasiga g'ussalar g'uborini diling etagidan koq.)

Yangi yil udumlari. Shoir she'rlarida milliy va umumbashariy qadriyatlar, turli xalqlar madaniyati, urf-odati, marosimlari, jumladan, yangi yilga bo'lgan hurmat-ehtiromini go'zal badiiy tilda ifoda eta olganligi uning "Nomai fardo" , "Fosilai shahri tuluvu g'urub" , "Soat duvozdah shudu soli digar rasid" kabi she'rlarida ko'rinadi. Bu kabi she'lar sanoqli bo'lsa-da, ushbu bayramning "yangi yil archasini bezash", "yangi yil tilaklari", "mushakbozlik" kabi unsurlaridan majoziy ma'noda foydalanganligi, ular zaminida zamonamizning ma'naviy ehtiyojini qondira oladigan falsafiy, irfoniy va axloqiy g'oyalarni badiiy ifoda etganligi bilan muhim ahmiyat kasb etadi.

Биё, чу исавиён гавҳари дили худро

Дар арча овезем . (Mazmuni: Kel, masihiylar kabi qalbimiz gavharini archaga osaylik).

Хулоса, to'y va motam marosimlariga aloqador so'zlar, milliy, diniy urf-odatlaridan Odamushuaro Rudakiy davridan boshlab, bugungi kungacha obraz ob'ekti, badiiy-falsafiy tafakkur va taxayyulning asosiy manbasi sifatida foydalanib kelingan. Vaz'iyat qanchalar chigal, musibat qanchalar og'ir bo'lmasin, umidsizlikka berilmaslik, pozitiv fikr yuritish, samimiylik, ifoda nafisligi Farzonaning fikriy va lisoniy uslubiga xos xususiyatga aylangan. Shoir xalq marosimlarining unsurlari va atamalaridan ijodiy foydalanishda o'zining ushbu betakror uslubiga sodiq qoladi.

References:

1. Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. – Хуҷанд: Хуросон-медиа, 2014. Ҷилди 2.
2. Фарзона. Ҳама гул, ҳама тарона. – Хуросон-медиа: Хуҷанд, 2014. Ҷилди 1.
3. Хусейнӣ С. Наврӯз дар шеърӣ Фарзонаи Хуҷандӣ шоири Фарорудон. – Паёми Суғд, №4, 2019.
4. Фарзона. Мӯҳри гули мино. – Хуҷанд: Ношир, 2006.
5. Мирзоюнус М. Адабиёти миллӣ ва муколамаи фарҳангҳо. – Хуҷанд: Ношир, 2015.
6. Мирзоюнус М. Осорномаи Фарзона. – Хуҷанд: ҶММ Хуросон, 2021.
7. Қосимзода С. Масоили шинохти сабки шеър дар адабиёти замони истиқлол. – Душанбе, 2022.
8. Мирзоюнус М. Адабиёти миллӣ ва муколамаи фарҳангҳо. – Хуҷанд: Ношир, 2015.
9. Мирзоев М. Арзиши бадеӣ ва аҳамияти ғоявии инъикоси боварҳо ва маросимҳои динӣ дар ашъори Фарзонаи Хуҷандӣ. Innovative Development in Educational Activities, 2023.
10. Latipov, A. K., & Fattohov, X. X. (2021). THE USE OF WORDS FROM THE ARABIC LANGUAGE IN THE POEM "INSON". Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 281-283.
11. Xayrulloevich, F. X. (2022). BADIY MATNDA MAQOL VA MATALLARDAN FOYDALANISH XUSUSIDA (A. QANHOR ASARLARI MISOLIDA). BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 303-308.
12. Fattohov, K. K., & Umarova, N. R. (2021). THE USE OF ARABICISM IN THE WORKS OF NAVOI. Theoretical & Applied Science, (4), 426-428.
13. Vakhobovna, A. Z., & Xayrulloevich, F. X. (2022). About Borrowing Phrazeological Units and their Study in Uzbek Language.
14. Mahliyo, S., & Do'stmatov, X. (2023). About Some Phonostylistic Features of Amateur Speech. Texas Journal of Philology, Culture and History, 18, 18-21.
15. Дусматов, Ҳ., & Фаттоҳов, Х. (2023). “ОЛТИН БЕШИК” ВА “САНГИ ОИНА” РИВОЯТЛАРИ: ТАРИХИЙ ҲАҚИҚАТ ВА БАДИИЙ ТЎҚИМА. Scientific progress, 4(2), 200-208.
16. Дусматов, Х. (2022). ҚИЗИҚЧИЛАР НУТҚИДА СЎЗ ЎЙИНЛАРИ ИФОДАЛАНИШИ. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(24), 27-31.
17. Dusmatov, H. H. (2022). DIFFERENT FORMS OF SPEECH AND WORD GAMES CHARACTERISTIC OF ARTISTIC ARTS THEIR TYPES. Gospodarka i Innowacje., 27, 134-137.
18. Dusmatov, H. H. (2022). Expression of Word Games in Uzbek National Anecdotes. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 1(1), 11-16.
19. Dusmatov, X. H. (2022). About Uzbek National Word Games. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(3), 57-62.
20. Xaitboyevich, D. H. (2022). ABOUT SOME LINGUISTILISTIC FEATURES OF THE TEXT OF UZBEK NATIONAL ANECDOTES. Gospodarka i Innowacje., 27, 56-59.